

УДК 612.015:616.65-002.07

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495383>

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ АРГІНІН-ЕСТЕРАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ ЕЛАСТАЗИ В КРОВІ ТА СЕКРЕТІ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ

Каштелян О. А., Савицький І. В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ АРГИНИН-ЭСТЕРАЗНОЙ АКТИВНОСТИ И ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ЭЛАСТАЗЫ В КРОВЕ И СЕКРЕТЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

Каштелян О. А., Савицкий И. В.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

DETERMINATION OF TOTAL ARGININE ESTERASE ACTIVITY AND LEUKOCYTE ELASTASE IN THE BLOOD AND SECRETION OF THE PROSTATE GLAND ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PROSTATITIS

Kashtylyan O.A., Savytskyi I.V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of total arginine esterase activity and leukocytic elastase in blood and prostate secretion against the background of chronic prostatitis. The increase in the activity of leukocyte elastase deserves special attention, the activation of which plays a leading role in the disruption of proteolytic processes of the body, the permeability of the hematoprostatic barrier and reflects the intensity of the development of the inflammatory reaction, the degree of degranulation activity of polymorphonuclear leukocytes. The study of changes in elastase activity in a number of cases can become one of the significant diagnostic criteria in the diagnosis of acute and/or chronic inflammation of the prostate gland. Violation of the bioregulatory mechanisms of one of the main proteolytic systems of the body - the kallikrein-kinin system - is a significant factor in the development of chronic prostatitis.

Key words: *chronic prostatitis, kallikrein-kinin system, lipid peroxidation, free radical oxidation.*

В статті приведені результати, отримані в результаті дослідження загальної аргинин-естеразної активності та лейкоцитарної еластази в крові та секреті передстатальної залози на фоні хронічного простатиту. Особого уваги заслуговує збільшення активності лейкоцитарної еластази, активація якої грає ведучу роль в порушенні протеолітичних процесів організму, проникності гематопростатичного бар'єра і відображає інтенсивність розвитку запальної реакції, ступінь дегрануляційної активності поліморфно-

ядерных лейкоцитов. Изучение изменений активности эластазы в ряде случаев может стать одним из значимых диагностических критериев диагностики острого и/или хронического воспаления предстательной железы. Нарушение биорегуляторных механизмов одной из основных протеолитических систем организма – калликреин-кининовой системы является значимым фактором в развитии хронического простатита.

Ключевые слова: хронический простатит, калликреин-кининовая система, перекисное окисление липидов, свободно-радикальное окисление.

В статті наведено результати представлені результати дослідження загальної аргінін-естеразної активності та лейкоцитарної еластази в крові та секреті передміхурової залози на тлі хронічного простатиту. Особливу увагу заслуговує збільшення активності лейкоцитарної еластази, активація якої відіграє провідну роль в порушенні протеолітичних процесів організму, проникності гематопростатичного бар'єру та відображає інтенсивність розвитку запальної реакції, ступінь дегрануляційної активності поліморфноядерних лейкоцитів. Вивчення змін активності еластази в ряді випадків може стати одним із значущих діагностичних критеріїв в діагностиці гострого та/або хронічного запалення передміхурової залози. Порушення біорегуляторних механізмів однієї із основних протеолітичних систем організму – калікреїн-кінінової системи є значущим фактором в розвитку хронічного простатиту.

Ключові слова: хронічний простатит, калікреїн-кінінова система, перекисне окиснення ліпідів, вільно-радикальне окиснення.

Вступ

Хронічний простатит (ХП) – є одним із найпоширеніших захворювань сечостатевої системи у чоловіків. Статистичні дані Американської асоціації урологів свідчать, що захворюваність на ХП коливається від 35 до 98%, а 40-70% хворих становлять чоловіки репродуктивного віку із клінічними проявами захворювання. В Україні цей діагноз має кожен третій чоловік до 50 років і кожний другий – після 50 років [4]. Згідно прогнозів експертів ООН відносно демографічної ситуації в Україні на період з 2010 по 2025 рік, незважаючи на тенденцію загального зниження населення, буде спостерігатися збільшення кількості чоловіків старше 60 років і ріст захворюваності на патології передміхурової залози (ПЗ) [7, 8].

У більшості випадків ХП його етіологія та патогенетичні механізми розвитку залишаються до кінця невідомими. Однак, на сьогодні, не викликає сумнівів патогенетичний зв'язок між хронічним

запаленням, оксидативним стресом, доброякісною гіперплазією передміхурової залози та раком простати. Однак дані щодо стану участі протеолітичних систем в механізмі розвитку ХП суперечливі [9].

Тому **метою** нашого дослідження було вивчення показників, що характеризують протеолітичні ферментні системи у щурів з експериментальним ХП.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях:

1 група ($n = 6$) – інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);

2 група ($n = 24$) – щури із експериментальним ХП.

Для дослідження ХП у щурів використовували інформативну та просту у виконанні модель, яка базується на одноразовому ректальному введенні суміші димексиду та скипидару. Тварині вводили ректально 1 мл (0,75–1,25 мл)

суміші 0,5 % скипидару та 5 % димексиду в об'ємному співвідношенні 1:4. В подальшому відтворювали гіпокінетичний стрес протягом 10 діб шляхом розміщення самців поодиноці у спеціальні клітини-пенали [1].

Щурів виводили з експерименту на 1-у добу після закінчення моделювання ХП (на 12-у добу дослідження), на 7-у добу (на 18-у добу від початку всього дослідження), на 14-у (на 25-у добу від початку дослідження) та 21-у добу розвитку експериментального ХП (на 32-у добу від початку моделювання) [1].

Активність лейкоцитарної еластази та еластазоподібну активність визначали за швидкістю гідролізу з N-третбутоксикарбоніл-аланін-р-нітрофенолового ефіру [5].

Загальну аргінін-естеразну активність, що характеризує активність трипсिनоподібних протеїназ також вивчали за швидкістю гідролізу N-бензоїл-1-аргінін етилового ефіру [5].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-ІХ від 14.01.2020 р. [3]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [2].

Результати та їх обговорення

Нами було вивчено наступні показники: активність еластази, загальну еластазоподібну активність, аргінін-естеразну активність в сироватці крові та

секреті ПЗ (табл. 1). Встановлено, що активність еластази у щурів із експериментальним ХП в першу добу експерименту підвищувалася в 1,01 раза ($0,574 \pm 0,41$ нМ/хв/мл), на 7-у добу – в 1,03 раза ($0,586 \pm 0,35$ нМ/хв/мл), на 14-у добу – в 1,1 раза ($p < 0,05$) ($0,604 \pm 0,41$ нМ/хв/мл), на 21-у добу – в 1,1 раза ($p < 0,05$) ($0,612 \pm 0,37$ нМ/хв/мл) порівняно із інтактними тваринами ($0,568 \pm 0,25$ нМ/хв/мл).

Відмічалось різке підвищення рівня загальної еластазоподібної активності. В першу добу експерименту її рівень підвищувався в 1,3 раза та складав $234,3 \pm 30,2$ нМ/хв/мл ($p < 0,05$), на 7-у добу – в 1,8 раза ($p < 0,05$) ($308,1 \pm 32,4$ нМ/хв/мл), на 14-у добу – в 2,0 раза ($p < 0,05$) ($348,8 \pm 35,8$ нМ/хв/мл), на 21-у добу – в 2,2 раза ($p < 0,05$) ($385,2 \pm 36,4$ нМ/хв/мл) відносно показника інтактних щурів ($175,6 \pm 23,4$ нМ/хв/мл).

Також встановлено вірогідне підвищення рівня аргінін-естеразної активності на 7-у добу експериментальних досліджень в 1,1 раза ($p < 0,05$) ($253,7 \pm 33,8$ МЕІ/мл), на 14-у добу – в 1,2 раза ($p < 0,05$) ($262,6 \pm 31,8$ МЕІ/мл), на 21-у добу – в 1,2 раза ($p < 0,05$) ($281,4 \pm 28,25$ МЕІ/мл) порівняно із інтактними тваринами.

В секреті ПЗ контрольної групи щурів встановлено наступні зміни (табл. 2). Активність еластази в групі інтактних тварин складала $0,420 \pm 0,20$ нМ/хв/мл, в той час як в групі тварин із модельованим ХП цей показник був дещо вищим. В першу добу експерименту він підвищувався в 1,1 раза та дорівнював $0,474 \pm 0,45$ нМ/хв/мл; на 7-у добу – в 1,3 раза ($p < 0,05$) ($0,553 \pm 0,38$ нМ/хв/мл); на 14-у добу – в 1,5 раза ($p < 0,05$) ($0,612 \pm 0,40$ нМ/хв/мл); на 21-у добу – в 1,5 раза ($p < 0,05$) ($0,626 \pm 0,4$ нМ/хв/мл) порівняно із інтактними щурами.

Загальна еластазоподібна активність вірогідно відрізнялася у групі

Таблиця 1 Чного показника у групі інтактних тварин (233,0±35,47 МЕІ/мл).

Рівень еластазної та аргінін-естеразної активності в сироватці крові щурів на тлі експериментального хронічного простатиту (X±Sx, n=6)

Показник	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
Активність еластази, нМ/хв/мл	0,568±0,25	0,574±0,41	0,586±0,35	0,604±0,41*	0,612±0,37*
Загальна еластазоподібна активність, нМ/хв/мл	175,6±23,4	234,3±30,2*	308,1±32,4*	348,8±35,8*	385,2±36,4*
Аргінін-естеразна активність, МЕІ/мл	233,0±35,47	240,8±34,2	253,7±33,8	262,6±31,8*	281,4±28,25*

Примітки:

- * - p<0,05 порівняно із групою інтактних тварин;
- n – кількість тварин у групі.

Таблиця 2

Рівень еластазної та аргінін-естеразної активності в секреті передміхурової залози щурів на тлі експериментального хронічного простатиту (X±Sx, n=6)

Показник	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
Активність еластази, нМ/хв/мл	0,420±0,20	0,474±0,45	0,553±0,38*	0,612±0,40*	0,626±0,4*
Загальна еластазоподібна активність, нМ/хв/мл	61,3±6,8	95,3±8,2*	108,1±12,4*	126,8±11,6*	148,1±14,2*
Аргінін-естеразна активність, МЕІ/мл	18,9±2,4	240,8±34,2*	253,7±33,8*	262,6±31,8*	281,4±28,25*

Примітки:

- * - p<0,05 порівняно із групою інтактних тварин;
- n – кількість тварин у групі.

Особливу увагу заслуговує збільшення активності лейкоцитарної еластази як в сироватці крові, так і в секреті ПЗ. З одного боку, активація еластази вносить істотний внесок у порушення протеолітичних процесів організму, проникності гематопростаτικού бар'єру, оскільки еластин не є єдиним білковим субстратом еластази, вона здатна руйнувати також колагени III, VI та VIII генетичних типів, інтегрини, протеоглікани, гістони, основний білок мієліну, фактори гемокоагуляції, фібринолізу, ККС та комплементу. З іншого боку, будучи біохімічним маркером запального процесу, лейкоцитарна еластаза відображає інтенсивність розвитку запальної реакції, ступінь дегрануляційної активності поліморфноядерних лейкоцитів. Тому можна стверджувати, що вивчення змін активності еластази в ряді випадків може стати «золотим стандартом» при виявленні гострого та/або хронічного запалення ПЗ [6, 10, 11].

Запалення тканини ПЗ супроводжується порушенням місцевої мікроциркуляції і, як наслідок, зниженням її секреторної, інкреторної та бар'єрної функцій. Ці зміни можуть чинити негативний вплив на інкреторну функцію яєчок, призводити до зниження синтезу тестостерону з одночасним

тварин із експериментальним ХП від інтактних тварин. Зокрема, в першу добу її рівень був вищим в 1,6 раза (p<0,05) (95,3±8,2 нМ/хв/мл); на 7-у добу – в 1,8 раза (p<0,05) (108,1±12,4 нМ/хв/мл); на 14-у добу – в 2,1 раза (p<0,05) (126,8±11,6 нМ/хв/мл); на 21-у добу – в 2,4 раза (p<0,05) (148,1±14,2 нМ/хв/мл).

За показником загальної аргінін-естеразної активності також відмічалася тенденція до її підвищення у щурів із ХП. В першу добу експерименту даний показник підвищувався в 1,0 раз (240,8±34,2 МЕІ/мл); на 7-у добу – в 1,1 раза (253,7±33,8 МЕІ/мл); на 14-у добу – в 1,1 раза (p<0,05) (262,6±31,8 МЕІ/мл); на 21-у добу – в 1,2 раза (p<0,05) (281,4±28,25 МЕІ/мл) відносно аналогі-

збільшенням менш активного гормону – андростендіону, при цьому гормональний дисбаланс буде мати несприятливий вплив на мікроциркуляцію в ПЗ, підтримуючи цим запалення в ній [11, 12].

Багато авторів вважають, розвиток ХП асоційований з порушеннями гемодинаміки та мікроциркуляції ПЗ, є припущення щодо хронічної ішемії простати, що є одним із можливих причин болювого симптому у пацієнтів з ХП. Однією з причин цих порушень є дисбаланс протеїназ та інгібіторів ККС [6, 10, 11, 12].

Висновки

1. Особливу увагу заслуговує збільшення активності лейкоцитарної еластази, активація якої відіграє провідну роль в порушенні протеолітичних процесів організму, проникності гематопростатичного бар'єру та відображає інтенсивність розвитку запальної реакції, ступінь дегрануляційної активності поліморфноядерних лейкоцитів.
2. Вивчення змін активності еластази в ряді випадків може стати одним із значущих діагностичних критеріїв в діагностиці гострого та/або хронічного запалення ПЗ.
3. Порушення біорегуляторних механізмів однієї із основних протеолітичних систем організму – ККС є значущим фактором в розвитку ХП. Біохімічними маркерами запалення при ХП є рівень калікреїну, активність інгібітора β_2 -макроглобуліну та β_1 - ПІ.

Література

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с.
2. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.

3. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61.
4. Простатит – актуальна проблема сучасної урології (огляд літератури) / М. В. Новіков, Ф. І. Костев, В. С. Гойдик, В. В. Шухтін. Актуальні проблеми медицини транспорту. 2016. № 1 (43). С. 7–12.
5. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / под. ред. Н. У. Тица / перевод под. ред. В. В. Меньшикова. М.: «Лабинформ», 1997. С. 160–161.
6. Current knowledge of the potential links between inflammation and prostate cancer / T. Cai, R. Santi, I. Tamanini et al. International journal of molecular sciences. 2019. Vol. 20 (15). P. 3833.
7. Improved diagnostics of chronic inflammatory prostatitis / E. Kulchavenya, A. Azizoff, E. Brizhatyuk et al. The Italian Journal of Urology and Nephrology. 2012. Vol. 64 (4). P. 273–278.
8. Nickel J. C. Chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome: is it time to change our management and research strategy. BJU international. 2020. Vol. 4 (125). P. 479–480.
9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstanding/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Urology Journal. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
10. Stein A, May T., Dekel Y. Chronic pelvic pain syndrome: a clinical enigma. Postgraduate Medical Journal. 2014. Vol. 126 (4). P. 115–123.
11. Targeting Ferroptosis attenuates inflammation, fibrosis and mast cell activation in chronic prostatitis / D. Lin, M. Zhang, C. Luo et al. Journal of Immunological Research. 2022. Vol. 5. e6833867.
12. The association between local arteriosclerosis of the prostatic arteries and chronic inflammation in human benign prostatic enlargement / N. Haga, H. Akaihat, J. Hata et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (6). P. 574–582.

References

1. Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine,

- Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.
2. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhirov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
 3. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
 4. Prostatitis – an actual problem of modern urology (literature review) / M. V. Novikov, F. I. Kostev, V. S. Hoydyk, V. V. Shukhtin. Actual problems of transport medicine. 2016. No. 1 (43). P. 7–12.
 5. Encyclopedia of clinical laboratory tests / under. ed. N. U. Titsa / translation under. ed. V. V. Menshikov. M.: “Labinform”, 1997. S. 160-161.
 6. Current knowledge of the potential links between inflammation and prostate cancer / T. Cai, R. Santi, I. Tamanini et al. International journal of molecular sciences. 2019. Vol. 20 (15). P. 3833.
 7. Improved diagnostics of chronic inflammatory prostatitis / E. Kulchavenya, A. Azizoff, E. Brizhatyuk et al. The Italian Journal of Urology and Nephrology. 2012. Vol. 64 (4). P. 273–278.
 8. Nickel J. C. Chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome: is it time to change our management and research strategy. BJU international. 2020. Vol. 4 (125). P. 479–480.
 9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstaging/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Urology Journal. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
 10. Stein A, May T., Dekel Y. Chronic pelvic pain syndrome: a clinical enigma. Postgraduate Medical Journal. 2014. Vol. 126 (4). P. 115–123.
 11. Targeting Ferroptosis attenuates inflammation, fibrosis and mast cell activation in chronic prostatitis / D. Lin, M. Zhang, C. Luo et al. Journal of Immunological Research. 2022. Vol. 5. e6833867.
 12. The association between local arteriosclerosis of the prostatic arteries and chronic inflammation in human benign prostatic enlargement / N. Haga, H. Akaihata, J. Hata et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (6). P. 574–582.

*Вперше надійшла до редакції 19.10.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*